

5	4	4	5	5	5	3	4	4	5	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5
5	2	4	5	5	2	2	5	5	2	1	2	4	1	2	2	4	2	1	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	5	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	2	4	4	5	4	4	2	1